

№ 6

27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

O‘ZBEK JADID MUTAFAKKIRI ABDULLA AVLONIYNING INSON VA TABIAT MUNOSABATLARI HAQIDAGI QARASHLARI

X.O.Qodirov

TATU Farg‘ona filiali dotsenti (PhD)

M.U.Norinov

TATU Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

A.A.Ergashev

TATU Farg‘ona filiali talabasi

Annotatsiya. Maqolada Abdulla Avloniyning shaxsning tabiatga estetik munosabatini jamiyat ekologik ongi va madaniyati bilan korrelyasion va integrativ aloqadorligi, inson bilan tabiatning ekoestetik muloqotini rivojlantirish, manfaat va ehtiyojlarni optimallashtirish, shaxsning tabiatga estetik munosabatini shakllantirish bilan ekologik ongni rivojlanish darajalari o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorliklar haqidagi qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so‘z va iboralar: *tabiat, jamiyat, ekologiya, etnoekologiya, tabiatga munosabat, tabiatni estetikashtirish, ekologik muammolar, iqlim o‘zgarishi.*

VIEWS OF THE UZBEK JADID ABDULLAH AVLONI ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE.

K. O. Kadyrov

Associate Professor (PhD) Fergana branch of TUIT

M. U. Norinov

Teacher of the Fergana branch of TUIT

Ergashev A.A.

Student of the Fergana branch of TUIT

Annotation. *The article analyzes Abdulla Avloni's views on the aesthetic attitude of a person to nature, its correlation and integration with the environmental consciousness and culture of society, development of eco-aesthetic communication of nature with Man, optimization of interests and needs, formation of aesthetic attitude of a person to nature and interaction between the levels of development of environmental consciousness.*

Key words and phrases: *Nature, Society, Ecology, ethnoecology, attitude to nature, esthetics of nature, environmental problems, climate change.*

Dunyo ilm-fanida xalqlar etnoekologiyasi, etnoestetik munosabat-larining tabiat hodisalari va kundalik turmush tarzini uyg'unlashtirish, ekologik ong va madaniyatning xalqlar folklorida aks etishini tadqiqi bo'yicha ilmiy-nazariy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ayniqsa, an'anaviy xalq ekologik madaniyati yaxlit va ko'p qirrali hodisa sifatida o'rganish, uning tuzilishi, asosiy ko'rinishlari, shakllarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki xalq ekologik madaniyatining tasarrufida uning asosiy sohalari, jumladan, xalq donishmandligi, xalq e'tiqodi, xalq pedagogika-si, bayram-marosim madaniyati, xalq o'yinlari, xalq ijodi, xalq tabobati kabi kompleks etnomadaniy falsafiy meros shakllangan. Shu sababli tabiat va inson ehtiyojlari uyg'unligi muammosini o'rganish, xalq ekologik madaniyati an'alarini tiklash va rivojlantirish tendensiyalarini ishlab chiqish zaruriyatini taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda barqaror ekologik vaziyatni, tabiiy atrof-muhit musaffoligini saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning muhim sub'yektiv omili bo'lgan ekologik ong va madaniyatni yanada yuksal-tirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Eng muhim masala – aholining ekologik madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirishimiz zarur. ...bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-muhabbat, unga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin". Shu sababli respublikamizda ekologiya sohasida ta'lim-tarbiya va targ'ibot-tashviqot ishlari ahvolini yaxshilash bilan bir qatorda o'zbek xalq ekologik madaniyati an'alarini tiklash va rivojlantirish tendensiyalarining ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish va takomillashtirib borish bugungi kunda ob'yektiv zarurat hisoblanadi.

Dunyoda shaxsning tabiatga estetik munosabatini shakllantirishda ekologik ong va madaniyatning rolini oshirish bo'yicha qator, jumladan, quyidagi ustuvor yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: shaxsning tabiatga estetik munosabatini shakllantirishda san'at asarlari va badiiy madaniyatning ustuvorligini ta'minlash; shaxsni tabiatga ekoestetik munosabatini shakllantirish orqali sog'lom turmush tarzi va tabiat turizmini rivojlantirish; turli tarixiy davrlarda yaratilgan ekoestetik qadriyatlar, tabiatga estetik munosabatni ifodalanish usullari va yo'nalishlarini ishlab chiqish; atrof-muhitni muhofaza qilish borasida institusional o'zgarishlar asosida shaxs ekoestetik munosabati barqarorligini ta'minlash.

Shaxsning tabiatga estetik munosabatini shakllantirishda ekologik ong rivojlanish bosqichlari o'rtasidagi vorisiylik va aloqadorlik, uning san'at asarlari badiiy obrazlarida ifodalanish xususiyatlari tabiatni muhofaza qilishda alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Keyinchalik, "tabiat-jamiyat-inson" tizimi elementlari o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanib borishi bilan ekologik ong va madaniyat boshqa ijtimoiy ong shakllarini integratsiyalashtiruvchi omilga aylangan. Shu jumladan, tabiatga estetik munosabatda ekologik maqsad ustuvorlashib, uning funksional yo'nalishini belgilab berishini ob'yektiv jarayon sifatida e'tirof etish kerak. Zero, tabiatga estetik munosabatni rivojlantirishda ekologik ong darajalarining funksional roli kuchayib va ahamiyatining oshib borishi insoniyat ehtiyojlaridan kelib chiqadi hamda sivilizatsiya kelajagi manfaatlariga mosdir.

Har qanday tarixiy davrda insoniyatning ekologik dunyoqarashi tabiatga estetik munosabatni shakllantirishi bilan muhim ijtimoiy funksiyani bajarib kelgan. Lekin, bir tomondan, totalitar kommunistik mafkura hukmronligi davrida

tabiatni san'at asarlarida badiiy ifodalash ham muayyan siyosiy maqsadlarga bo'ysundirilgan yoki uning talqinida mavjud tizimga oshkora maddohlik bo'lsa ham, ikkinchi tomondan, tabiat haqida yaratilgan san'at asarlarida Ona-zaminga insoniy munosabat "chaqirig'i" baralla ko'rinib va eshilib turar edi. Bu esa, shaxsning san'atdagi "tabiat borlig'iga" estetik munosabati xarakterini belgilaydigan intellektual salohiyatiga va uni baholash mezonlariga bog'liqdir.

Insonning komilligi va madaniyati tabiatga bo'lgan munosabati bilan ham belgilanadi. Olmon olimi I.Kant tabiatni inson axloqi bilan bog'lab tushuntirarkan shunday deydi: «kimniki bevosita tabiat go'zalligi qiziqтира, bu uning fikrlash tarzida, yo'q deganda, axloqiylikka, ezgulikka qobiliyati mavjudligidan dalolat beradi» .

Markaziy Osiyo hududidagi xalqlar, shu jumladan o'zbek xalqi har qanday sharoitda ham tejamkorlik madaniyatiga amal qiladi. Bu – mehnat sarflanadigan barcha mahsulotlarga, kundalik hayotga tegishlidir. Xalq orasida bu madaniyatni qisqacha, «uvol» deb nomlaydilar. Tabiat resurslari bo'lmish suv, tuproq, o'simliklardan bemaqsad, haddan tashqari foydalanish ham uvol hisoblanadi. Axloqqa zid harakatlar, ya'ni odamning haddan ziyoda yeb-ichishi, tabiat ashyolaridan katta boylik orttirish yo'lida beayov foydalanishi, o't-o'lanlarni payhon qilishi – bularning hammasi uvol hisoblanadi. Shuning uchun o'z vaqtida jadid mutafakkiri Abdurauf Fitrat barchani ogohlikka chaqirib shunday yozgan edi: «Vakillari isrof kasalligiga yo'liqqan millat, shubha yo'qki, nobud bo'ladi. Agar olam tarixiga nazar solsangiz, dunyodagi qavmlarning nobud bo'lish sabablaridan biri shu isrofgarchilikdir» Hozirgi paytda borgan sari kam ishlatilayotgan bu tushuncha odamlarning kim bo'lishlaridan qat'i nazar, barcha qatlamlari uchun bab-barobar taalluqli. Uvol qilmaslik, haddan oshmaslik, tejamkor bo'lish, ba'zilar o'ylaganchalik xasislik belgisi emas. Tejamkorlik yuksak darajadagi ma'naviy madaniyat belgisidir.

Bu borada xalqimizning atoqli farzandi A. Avloniyning ham ona tabiatga nisbatan o'sib kelayotgan yosh avlodda oqilona munosabat madaniyatini shakllantirish zaruriyati haqidagi qarashlari hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Abdulla Avloniy merosida tabiatga munosabat masalasi ham alohida o'rin tutadi. Avloniy o'zining 1904 yilda usuli jadid maktabini ochadi. Ushbu maktabda esa 6 oyda o'qish-yozish, geografiya, hisob, tabiatni o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Avloniy o'z maktabida yoshlarda tabiatga oqilona munosabatni shakllantirish muammosni nazardan qochirmagan. Lekin, johillar Avloniyning progressiv qarashlarini tushuna olishmagani ortidan uning maktabini 1908 yilda yoptirishadi. Ushbu maktabning yopilish sabablarini mutafakkirning o'zi shunday xotirlagan edi: "Maktabimda yer, odamlar, tog'-toshlar, daryo, osmon haqida suhbatlar o'tkazmoqqa harakat qilganimni Mirobod johil kishilari bilishib, meni kofir bo'lding deb, maktabimni yopdilar..." Bu fikrlardan anglash mumkinki, maktabning yopilishi Avloniyning tabiatshunoslik masalalariga yoshlarning e'tiborini ko'proq jalb qilganligi bilan izohlanadi.

Abdulla Avloniy vatanparvarlik, vatan tuyg'usi haqidagi mulohazalarida ham insonlarning biror joyga muqim joylashib, unga muhabbat hissini tuyishi, vatanining iqlimi, tabiati qanday bo'lsa uni butun borlig'i bilan sevishini sodda, lekin chuqur falsafiy mazmun bilan yoritib beradi: "Biz turkistonliklar o'z

vatanimizni jonimizdan ortiq suydig‘imiz kabi, arablar Arabistonlarini, qumlik, issiq cho‘llarini, eskimo‘lar Shimol taraflarini, eng sovuq qor va muzlik yerlarini boshqa yerlardan ziyoda suyarlar. Agar suymasalar edi, havosi yaxshi, tiriklik oson yerlarga o‘z vatanlarini tashlab, hijrat qilurlar edi” Ushbu fikrlar hozirgi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Shu bois bugungi kunda har bir fuqaroda xalqimizning tabiat unsurlariga bo‘lgan azaliy ehtirom va mehr-muruvvatni tiklash ishini yo‘lga qo‘yish; suvga, yerga, o‘simlik va hayvonot olamiga mehr va shafqatni har bir yosh fuqaroda insoniy madaniyat tarzida mujassam etish uchun harakat boshlab yuborish; tabiat va insonlar ehtiyojlari asosida paydo bo‘lgan Navro‘z, Mehrjon bayramlarini yanada mukammal saviyaga ko‘tarish, Suv sayili va Sada bayramlarini zamonaviy o‘zanda tiklash ishlarini olib borish; Gul bayrami va qushlar bayramini muntazam, yuksak zamonaviy saviyada o‘tkazishni tashkil etish; dehqonlarning soha bayramlarini milliy an‘analar asosida, mukammal dastur bilan muntazam o‘tkazishni yo‘lga qo‘yish; maktablarda ekologiyadan saboq berish va bu darslarda xalqimizning tabiat bilan bog‘liq qadimiy madaniy tadbirlari, an‘analari chuqur o‘rgatish; tabiatni muhofaza qilish jamiyatlari, davlat qo‘mitalari va ekologiyaga oid barcha tashkilotlar bevosita fuqarolar bilan amaliy ish olib borishi; tabiatning to‘rt muqaddas unsuri – yer, suv, nur va havo doim inson e‘zozida bo‘lishiga erishish zarur.

Shuningdek, Abdulla Avloniyning har bir millat o‘z taraqqiyotini ta‘minlashi uchun o‘z vatanining tabiiy imkoniyatlaridan ilm-fan yutuqlari asosida foydalana olishi muhim ahamiyatga ega ekanligiga alohida diqqat qaratib shunday yozadi: “Amerikaliklar bir dona bug‘doy ekub, yigirma qadoq bug‘doy olurlar. Yovrupoliklar o‘zimizdan olgan olgan besh tiyinlik paxtamizni keturib, o‘zimizga 25 tiyinga soturlar!”. Ushbu fikrlarning bugungi kundagi ahamiyatini quyidagilar bilan izohlash mumkin. Ijtimoiy-ekologik muammolar yechimida zamonaviy innovasion yondashuvlar bilan bir qatorda mahalliy aholining tabiatdan foydalanish an‘analariga asoslangan etnoekologik yondashuvning ahamiyati haqida respublikamiz Prezidyenti Sh.M.Mirziyoyev shunday yozadi: «Xalqlarimizning tabiatga uning boyliklarini asrab-avaylagan holda munosabatda bo‘lish va umumiy suv resurslaridan birgalikda foydalanish borasida ko‘p asrlik an‘analariga suyangan holda biz haqiqatan ham ulkan natijalarga erishamiz». Bundan tashqari, BMTning 2030 yilgacha barqaror rivojlanish bo‘yicha xalqaro dasturida belgilangan 17 ta «maqsad»lardan biri «Quruqlik ekosistemalarini muhofaza qilish va tiklash, ulardan oqilona foydalanish, o‘rmonlarni rasional (oqilona) boshqarish, cho‘llanishga qarshi kurashish, yerlarning degradatsiyasini to‘xtatish va biologik xilma-xillik yo‘qolishining oldini olish»vazifalari yechimiga yo‘naltirilgan. Mazkur vazifalar yechimi demografik yuki og‘ir, tabiatga ko‘rsatilayotgan antropogen bosim miqdori yuqori bo‘lgan mintaqalarda yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Abdulla Avloniyning lirik merosida tabiatga muhabbat masalasi ham keng o‘rin olgan. Jumladan, mutafakkirning “Bahor”, “Yoz”, “Kuz”, “Qish”, “Gulistondan bir narsa”, “Bahor keldi” kabi she‘rlarida vatan tabiati, undagi fasllarning jozibadorligi juda yuksak poetik mahorat bilan tasvirlab berilgan. Shuningdek, Avloniy “Ikkinchi muallim” kitobining “Yilning fasllari”, “Yoz

fasli”, “Kuz fasli”, “Qish fasli”, “Bahor fasli” kabi kichik bo‘limlarida yil fasllarining o‘ziga xos xususiyatlarini bolalar uchun sodda tildi bayon etadi.

Avloniy ekologik holatning inson va xayvonot olami genofondi uchun muhimligi haqida ham o‘zining qisqa, lekin keng ma’noli mulohazalarini bayon etgan. U shunday ta’kidlaydi: “Ifloslik balosidan poklik davosi ila qutulmoq kerak. Baliqning hayoti suv ila o‘ldig‘i kabi, insonning salomatligi havo iladir”. Ushbu fikrlar ham bugungi kun uchun nihoyatda dolzarbdir. Zero, kyeyingi yillarda eng og‘riqli global ekologik muammolardan biri sifatida havo muhitining ifloslanib, iqlimning o‘zgarib borishi muammosi yuzaga keldi. Shuningdek, bugungi kunda insoniyatga chuchuk suv zaxiralarining kamayib borishi, Orol dengizining qurishi, ekiladigan yerlarning eroziyaga uchrashi, o‘rmonlarning kesilishi, biologik xilma-xillikning yo‘qolib ketishi, daryolar, dengizlar va okeanlar suvlarining shafqatsizlarcha ifloslantirilayotgani kabi global ekologik xavflar tahdid solmoqda. Bu kabi kamchiliklar atrof-muhitning holatiga salbiy ta’sir etib, ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelmoqda. Mana shu sabablar nafaqat tabiiy muhitni, balki ijtimoiy muhitni ham yomonlashtirmoqda.

Kundalik hayotimizda ko‘pincha lokal ekologik muammolarning yuzaga kelishiga ekologik norma va me’yorlarning qo‘pol ravishda buzilayotgani, ekologik madaniyat darajasining pastligi sabab bo‘lmoqda. Olamdagi barcha mavjudotlarning sog‘lomligi, barqaror taraqqiy etishida havo, suv, tuproqning musoffoligi muhim o‘rin tutadi. Mamlakatimiz miqyosida har uchala tabiat hodisasiga xos lokal ekologik muammolar mavjudligini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, statistik ma’lumotlardan mamlakatimiz fuqarolarining atrof-muhitga o‘tkazayotgan bosimining salbiy natijalarini sezish, anglash qiyin emas.

Xulosa qilib aytish mumkinki, jadid mutafakkiri, ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy o‘zining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik qarashlarida o‘z aksini topgan yosh avlodning tabiatshunoslik borasidagi bilimlarini oshirish, ularning tabiat qonuniyatlariga monand faoliyat olib borish, tabiat-jamiyat-inson munosabatlarini teran anglash, jamiyatning ekologik ongi va madaniyatni yuksaltirish muhim vazifa ekanligi borasidagi fikrlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Adabiyotlar:

- 1 Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017.
2. Kant I. Sochineniya v 6 t. T.5. M., «Мысль», 1966..
3. Fitrat, Abdurauf. Tanlangan asarlar: 6 jildlik. – T.: Ma’naviyat, 2010.
4. Avloniy A. Tanlangan asarlar.2-jildlik. 1-jild. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2006.
5. Abdulla Avloniy. Adabiyot yohud milliy she’rlar, ifodai maxsus. 1-juz,1-tab’, Ilin litogr., 1909/
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turmanistonning Turkmanboshi shahrida bo‘lib o‘tgan Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasi ta’sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisidagi nutqi. Xalq so‘zi gazetasi, 2018 yil 25 avgust, № 173 (7131).
7. Povestki dnya v oblasti ustoychivogo razvitiya na period do 2030 goda //Elektronnyy dostup: <http://www.uz/undp/org/content/uzbekistan.ru>
8. Avloniy A. Tanlangan asarlar.2-jildlik. 2-jild. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2006.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.